

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafroz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat kafedrası
o'qituvchisi

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG'ULOTLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH VA PEDAGOGIK MULOQOT MADANIYATI

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya hamda sport mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy muammolari, talabalarni jismoniy va estetik jihatdan tarbiyalash mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarning jismoniy tayyorgarlik darajasidagi tafovutlar, o'qituvchilarning pedagogik muloqot madaniyati va innovatsion ta'lim texnologiyalarining jismoniy madaniyatni shakllantirishdagi o'rni o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy madaniyat, estetik tarbiya, pedagogik muloqot, innovatsion yondashuv, motivatsiya, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tayyorgarlik.

Abstract: This article analyzes the modern challenges of organizing physical education and sports training in higher and secondary specialized educational institutions, as well as the mechanisms of educating students physically and aesthetically. It also examines differences in students' levels of physical fitness, the culture of teachers' pedagogical communication, and the role of innovative educational technologies in shaping physical culture.

Key words: Physical culture, aesthetic education, pedagogical communication, innovative approach, motivation, healthy lifestyle, physical fitness.

Аннотация: В данной статье проанализированы современные проблемы организации занятий по физическому воспитанию и спорту в высших и средних специальных учебных заведениях, а также механизмы физического и эстетического воспитания студентов. Кроме того, изучены различия в уровне физической подготовленности студентов, культура педагогического общения преподавателей и роль инновационных образовательных технологий в формировании физической культуры.

Ключевые слова: Физическая культура, эстетическое воспитание, педагогическое общение, инновационный подход, мотивация, здоровый образ жизни, физическая подготовка.

KIRISH

Jahonda yoshlarning ma'naviy va jismoniy kamolotini ta'minlash, sport vositasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan yangilanishlar sharoitida o'sib kelayotgan yosh avlodning salomatligi va jismoniy madaniyatini yuksaltirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz"^[1].

Shu maqsadda yurtimizda 2019–2023-yillarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilinib, yoshlarga oid 5 ta muhim tashabbus doirasida aholi, xususan, o'quvchi va talabalar o'rtasida jismoniy barkamollikni ta'minlashning me'yoriy-huquqiy bazasi yaratildi^[2]. Biroq, bugungi kunda ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'nalishlari aniq belgilanganiga qaramay, jismoniy va ruhiy salomatligi darajasi past bo'lgan o'smirlar hamda talabalar sonining ortib borishi kuzatilmoqda. Bu esa jismoniy tarbiya ta'limi tizimiga innovatsion pedagogik usullarni joriy etishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyaning tashkiliy shakllari borasida olim T. Y. Sharipov shunday yozadi: "O'quvchi va talabalar jismoniy tarbiya tadbirlari ertalabki badantarbiya, jismoniy tarbiya darslari, sport to'garak mashg'ulotlari, sport-sog'lomlashtirish musobaqalari va bayramlari shakllarida bo'ladi" [3]. Uning fikricha, jismoniy tarbiya uzluksiz jarayon bo'lib, nafaqat ta'lim muassasasida, balki yotoqxon va oila sharoitida ham mustaqil davom etishi lozim.

Maktab o'quvchilari va talabalar salomatligini saqlash muammosiga to'xtalgan A. A. Normurodov quyidagicha ta'kidlaydi: "Mamlakatimiz pedagogika fani va ta'lim tizimi oldiga strategik jihatdan muhim vazifa qo'yilgan bo'lib, u ta'limning maktab o'quvchilari va talabalar salomatligini izdan chiqarish emas, balki saqlash hamda rivojlantirishga yordam berishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishdan iborat" [4].

Xorijiy olimlar tadqiqotlarida esa ta'limda jismoniy madaniyatni shakllantiruvchi mexanizmlarni yalpi sifat menejmenti (TQM), samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) va uzluksiz ta'lim sifati kabi xalqaro standartlar asosida muvozanatlash amaliyoti keng qo'llanilmoqda [5].

Shunga qaramay, mahalliy oliy ta'lim tizimida talabalarning o'ziga xos fiziologik va psixologik tayyorgarligini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish, shuningdek, o'qituvchining kommunikativ madaniyati masalalari to'laqonli ochib berilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarining o'qitilish holati, talabalarning o'zlashtirish va motivatsiya darajasini o'rganish maqsadida nazariy tahlil, qiyosiy-mantiqiy o'rganish hamda pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Ta'limning an'anaviy metodlarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan taqqoslash orqali muammoli jihatlar aniqlandi.

Shuningdek, mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarining o'qitilish holatini kompleks o'rganish, talabalarning o'zlashtirish darajasi hamda ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini aniqlash maqsad qilib olindi. Tadqiqot jarayonida muammoni chuqur tahlil qilish uchun bir nechta ilmiy-metodik yondashuvlardan foydalanildi. Xususan, nazariy tahlil, qiyosiy-mantiqiy o'rganish, pedagogik kuzatuv hamda umumlashtirish metodlari asosiy o'rinni egalladi.

Nazariy tahlil bosqichida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, o'quv dasturlari, me'yoriy hujjatlar hamda soha bo'yicha ilgari olib borilgan tadqiqotlar o'rganildi. Bu jarayonda jismoniy tarbiya fanini o'qitishning an'anaviy yondashuvlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarining ilmiy asoslari tahlil qilindi. Shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan metodlarning samaradorligi va ularning talabalar faolligiga ta'siri bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar solishtirildi.

Qiyosiy-mantiqiy o'rganish metodi orqali an'anaviy o'qitish usullari (ma'ruza, amaliy mashg'ulot, standart nazorat shakllari) zamonaviy innovatsion yondashuvlar (interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli platformalar, individual yondashuvga asoslangan treninglar) bilan taqqoslandi. Ushbu taqqoslash natijasida o'quv jarayonidagi mavjud muammolar, jumladan, talabalar faolligining yetarli darajada emasligi, amaliy mashg'ulotlarning motivatsion jihatdan sustligi hamda baholash tizimining ayrim kamchiliklari aniqlandi.

Pedagogik kuzatuv metodi esa bevosita ta'lim jarayonida qo'llanilib, jismoniy tarbiya darslarining o'tkazilish jarayoni, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqot, mashg'ulotlarga qatnashish faolligi hamda o'zlashtirish darajasi tizimli ravishda tahlil qilindi. Kuzatuv natijalari qayd etilib, statistik va sifat jihatdan umumlashtirildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar sintez qilinib, ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqildi. Natijada jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, talabalar motivatsiyasini oshirish hamda o'quv jarayonining samaradorligini kuchaytirish zarurligi asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy tarbiyada estetik va mustaqil ta'lim uyg'unligi

Jismoniy tarbiya jarayoni faqatgina jismoniy ko'rsatkichlar (kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik) ni o'stirish bilan cheklanmaydi. Balki u estetik tarbiyaning uzviy qismidir. Estetik tarbiya orqali yoshlar o'z jismoniy ko'rinishiga nisbatan ongli munosabatda bo'lishni, harakat, kiyinish va o'zini tutishdagi uyg'unlikni shakllantiradi. Estetik va jismoniy tarbiya birgalikda olib borilganda, inson harakatlaridagi nafislik, tana muvozanati va jozibadorlik uning jamiyatdagi qiyofasini belgilaydi [6]. Bu ijtimoiy muhitda o'ziga nisbatan ishonch hosil qilishga, kelajakdagi kasbiy faoliyatida (pedagog, muhandis, shifokor va h.k.) muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

Talabalarning jismoniy tayyorgarligi va motivatsiyasi bilan bog'liq muammolar

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalar aholining boshqa guruhlariga nisbatan atrof-muhitning salbiy omillari ta'siriga ko'proq beriluvchan hamda turli darajadagi jismoniy tayyorgarlikka ega qatlam hisoblanadi. Bugungi kunda ko'pgina talabalar standart o'quv dasturlarida nazarda tutilgan yuklamalarni bajarishga to'liq tayyor emas. Sezilarli sondagi talabalarning jismoniy tayyorgarligi normativ testlarga mos kelmasligi qayd etilmoqda. Eng yomoni, ko'pchilik yoshlarda amaliy mashg'ulotlarda faol ishtirok etish, jismoniy yuklamalarni yengish va mustaqil shug'ullanishga nisbatan zaruriy motivatsiya yetishmaydi. An'anaviy o'qitish usullari esa bu muammoni hal etishda o'z samarasini yo'qotgan [7].

Pedagogik muloqot madaniyati va innovatsion yondashuv

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun jismoniy madaniyat o'qituvchisidan yuksak pedagogik muloqot madaniyati talab etiladi. Pedagogik muloqotning kommunikativ komponenti ta'lim ishtirokchilari o'rtasida dialog o'rnatish, motivatsiya berish va talabani jarayonga qiziqtirishga xizmat qiladi [8]. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining muloqot madaniyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Talabaga axborotni aniq, ravon va estetik jihatdan chiroyli taqdim etish;
2. Muloqotning nutqiy va nutqsiz (mimika, panto-mimika) vositalaridan to'g'ri foydalanish;
3. Empatiya – talabaning ruhiyati, xarakteri va fiziologik imkoniyatlarini (individual farqlarini) to'g'ri baholay olishi;
4. O'zining jismoniy holati va inson jismi go'zalligiga e'tiborli bo'lish orqali shaxsiy namuna ko'rsatishi. [9]

Mashg'ulotlarni jonli, o'rganiladigan materialning mazmunini qiziqarli va hayajonli qilib o'tkazish, samimiy do'stona hamkorlik sharoitini yaratish o'qituvchining bevosita kommunikativ mahoratiga bog'liq.

Mashg'ulotlarning jonliligi: Verbal va nioverbal muloqot tarzida tashkil etish o'qituvchining darsni qanchalik jonli o'tishi uning pedagogik texnikasiga bog'liq.

Nutq madaniyati: Bir xil ohangdagi (monoton) nutq tinglovchini tezda charchatadi. Kommunikativ mahoratli o'qituvchi nutq tempini o'zgartiradi, muhim joylarda to'xtamlar (pauzalar) qiladi va ovoz balandligini boshqara oladi.

Mimeka va pantomimika: O'qituvchining yuz ifodasi, qo'l harakatlari va sinf bo'ylab harakatlanishi darsga energiya bag'ishlaydi. Jonli nigoh va samimiy tabassum o'quvchida "ustozim menga befarq emas" degan ishonchni uyg'otadi.

Mazmunning qiziqarli va hayajonli bo'lishi: "Storytelling" va hayotiy bog'liqlik hisoblanib, u quruq nazariy ma'lumotlar tezda unutiladi. O'qituvchining mahorati murakkab mavzuni qiziqarli hikoya (storytelling) shakliga keltira olishida ko'rinadi.

Hayotiy misollar: Har qanday formulani yoki tarixiy sanani kundalik hayot bilan bog'lab tushuntirish o'quvchida hayajon uyg'otadi.

Muammoli vaziyatlar: O'qituvchi darsni savol yoki kutilmagan fakt bilan boshlasa, o'quvchining diqqati markazlashadi. Materialni "sirli" yoki "kashfiyot" shaklida taqdim etish kommunikativ strategiyaning bir qismidir.

Samimiy do'stona hamkorlik: Subyekt-subyekt munosabati esa eski tizimdagi "o'qituvchi - buyruq beruvchi, o'quvchi - ijrochi" modeli bugun samara bermaydi. Kommunikativ mahorat demokratik uslubni talab qiladi.

Psixologik xavfsizlik: O'quvchi xato qilishdan qo'rqmasligi kerak. O'qituvchi xatolarga tabassum va tushunish bilan yondashsa, talabada erkin fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Empatiya: O'qituvchi o'quvchining holatini tushunishi, uning his-tuyg'ulariga hurmat bilan qarashi do'stona hamkorlikning poydevoridir. Samimiyat bor joyda majburiyat emas, mas'uliyat va qiziqish paydo bo'ladi. [10]

Interaktivlik va muloqotga chorchash bilan kommunikativ mahorat o'qituvchining faqat o'zi gapirishi emas, balki boshqalarni gapirtira olishidir.

Dialogik muloqot: Darsni savol-javob, munozara va bahs tarzida tashkil etish o'quvchini darsning faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Qayta aloqa (Feedback): O'qituvchi o'quvchilarning fikrini tinglay olishi va ularga o'z vaqtida, rag'batlantiruvchi javob bera olishi lozim. "Barakalla", "Juda qiziqarli yondashuv", "Sening fikringda jon bor" kabi jumlar o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

O'qituvchining hissiy intellekti (EQ) jarayoni darsning "hayajonli" o'tishi o'qituvchining o'z fani va o'quvchilariga bo'lgan muhabbati bilan bog'liq. Agar o'qituvchi o'z darsidan zavqlanmasa, o'quvchilarni ham zavqlantira olmaydi. Energiya o'qituvchidan o'quvchiga o'tadi. Kommunikativ mahorat bu - o'z hissiyotlarini boshqarish va auditoriyaning kayfiyatini (vibe) boshqara olish qobiliyatidir.

Umumiy qilib aytganda, o'qituvchining kommunikativ mahorati - bu bilimni hissiyotga o'rab yetkazib berishdir. Bilim quruq holda berilsa, u shunchaki ma'lumotdir. Agar u mahorat, samimiyat va qiziqarli uslub bilan berilsa, u haqiqiy ta'lim va tarbiyaga aylanadi. Bunday muhitda o'qigan bola nafaqat fanni o'rganadi, balki muloqot qilishni, fikrni hurmat qilishni va hamkorlikda ishlashni ham o'rganadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya ta'limi faqatgina me'yoriy testlarni topshirishdan iborat bo'lib qolmasdan, talabada mustaqil sog'lom turmush tarzini kechirish va o'z jismoniy holatini estetik jihatdan go'zal saqlash ko'nikmasini shakllantiruvchi uzluksiz jarayonga aylanishi lozim.

Turli xil tayyorgarlik darajasiga ega bo'lgan talabalar bilan ishlashda an'anaviy standartlardan voz kechib, individual (tabaqalashtirilgan) innovatsion yondashuvlarni ta'lim jarayoniga kiritish taqozo etiladi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida ularning pedagogik kommunikativ qobiliyatlarini (nutq madaniyati, empatiya, estetik idrok) rivojlantirishga alohida urg'u berish zarur. Bu talabalarda jismoniy tarbiyaga nisbatan yo'qolgan motivatsiyani qayta tiklashning asosiy kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. / O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. – Toshkent, 2018-yil 5-mart.
2. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-fevraldagi PF-5666-son Farmoniga ilova. – Lex.uz.
3. Sharipov T.Y. O'quvchi va talabalar jismoniy tarbiyasi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 45-48.
4. Normurodov A.A. Ta'lim tizimida yoshlar salomatligini asrashning pedagogik muammolari. // "Uzluksiz ta'lim" jurnali, – Toshkent, 2018. № 3. – B. 22-25.
5. Kholodov J.K., Kuznetsov V.S. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i sporta (Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi). – Moskva: Akademiya, 2014.
6. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2005.
7. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. 149-b.
8. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Sano-standart, 2015. – B. 68-72.
9. Alimov Sh.Sh. Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarining estetik sifatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari taxlili. ADPI Ilmiy xabarnomasi.2025/ № 12. 418-419-b.
10. Алимова М.Ш. Общественный контроль в исполнительных органах. Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар" мавзусидаги конференция материаллари. Тошкент. 2020. Б-19-21.
11. Алимова М. Ш. Public oversight of the protection of human rights and freedoms. VIII Глобальная наука и инновации 2020: Центральная Азия. Международный научно-практический журнал.2020. Б-21-24.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.